

ESTRATÉGIAS DE COMERCIALIZAÇÃO PARA A CARNE DE OVINO

CADEIA DE VALOR DA CARNE

1.Ovinos Merino em Finca Las Albaidas, Córdoba 2. Transumância de ovelhas Las Albaidas, Córdoba 3. Foto captura da localização e monitorização dos animais de lasalbaidas.es. Informação prestada ao consumidor final 4. Dispositivo de rastreamento GPS

O QUÊ E PORQUÊ:

O consumo de carne de ovino em Espanha é marcado por uma tendência decrescente do consumo, uma vez que está intimamente ligado às férias e celebrações de Natal. A queda no consumo, devido a mudanças nos hábitos alimentares ou à concorrência no mercado com outras carnes mais baratas, levou à adoção de uma estratégia para diferenciar a sua produção no caso da "Ganadería las Albaidas", uma exploração de ovinos da raça Merino localizada perto da cidade de Córdoba e arredores. Esta estratégia consiste em mostrar ao consumidor a forma como os borregos, produto da pecuária extensiva e transumante, foram criados através de um código QR, incluído na embalagem.

COMO É ABORDADO O DESAFIO

Como manter um sistema pecuário sustentável num ambiente periurbano?

A raça ovina Merino é criada em sistema extensivo, graças ao uso de uma grande variedade de recursos que vão desde pastagens, pastagens nas montanhas, pastagens periurbanas, olivais orgânicos e restolho das culturas da zona rural vizinha de Córdoba. Este manejo é possível graças à prática da transumância, que tem possibilitado aumentar o consumo de pastagens pelo rebanho em oposição ao pastoreio no estábulo, oferecendo essadiferença na qualidade da carne e conferindo valores ambientais como a manutenção e melhoria de um dos "pulmões verdes" da cidade, e o aumento do bem-estar dos animais que pastam livremente durante a maior parte do ano.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

PALAVRAS-CHAVE: Consumo, ovelhas Merino, carne, cadeia de valor, estratégia, diferenciação, transumância

Funded by
the European Union

VANTAGENS

Vantagens da diferenciação no sector

O marketing é feito através de uma plataforma online. O aspeto realmente inovador deste sistema está na rotulagem do produto, que através da aplicação de novas tecnologias para a certificação de rastreabilidade com métodos blockchain e cattlechain, com base na tecnologia GPS, permitiu ao consumidor final encontrar no próprio rótulo, informações confiáveis sobre a forma como os animais são criados, incluindo mapas das áreas de pastagem, os tipos de cerca, o tempo gasto pelas mães nos prados, imagens do pastoreio em tempo real, entre outros. Tudo isto, permite rastrear a origem e as condições de produção da carne ovina, melhorando assim a perceção de qualidade e contribuindo para a fidelização dos clientes. O sistema de certificação de rastreabilidade, aliado à venda direta pelos próprios produtores, permite-lhes manter o controlo do processo de comercialização até ao consumidor final, podendo incorporar ao valor do produto todos os valores ambientais gerados no processo produtivo. Este sistema mantém-se graças ao facto de o preço do produto neste canal curto ser mais resiliente às flutuações do mercado e representar um aumento do valor do produto final em comparação com o comercializado através dos canais de comercialização tradicionais. A certificação de rastreabilidade através de GPS proporciona um maior conhecimento do produto consumido, aumentando assim o leque de escolha. Além disso, do ponto de vista do produtor, significa também uma diversificação do canal de vendas.

DESTAQUES:

- O marketing online aliado à aplicação de novas tecnologias para a certificação de rastreabilidade com blockchain e cattlechain, baseados na tecnologia GPS, permitiu ao consumidor final encontrar todas as informações no próprio rótulo e rastreabilidade de ovinos.
- A tecnologia GPS permite rastrear a origem e as condições de produção da carne de ovino, melhorando assim a perceção da qualidade e contribuindo para a fidelização dos clientes.
- A prática da transumância permitiu aumentar o consumo de pastagem pelo rebanho em oposição ao pastoreio nos pastos.

Gado da quinta de Albaidas - transumância

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, España.

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.